

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Медичний факультет

XVIII Міжнародна наукова конференція студентів,
молодих вчених та фахівців

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ

Присвячена 25-річчю заснування кафедри загальної та клінічної патології
медичного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
22-23 КВІТНЯ

| 2021

Міністерство освіти і науки України
Ministry of Education and Science of Ukraine

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
V. N. Karazin Kharkiv National University

*Присвячена 25-річчю заснування
кафедри загальної та клінічної патології
медичного факультету
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна*

XVIII Міжнародна наукова конференція студентів,
молодих вчених та фахівців

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
(22-23 квітня 2021 року, м. Харків, Україна)

*Dedicated to the 25th anniversary of the Department
of General and Clinical Pathology of the School of
medicine of V. N. Karazin Kharkiv National
University*

18th International Scientific Conference of Students,
Young Scientists and Specialists

TOPICAL ISSUES OF MODERN MEDICINE

ABSTRACTS
(April 22-23 2021, Kharkiv, Ukraine)

УДК 61 (082)

*Затверджено до друку рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 3 від 22.02.2021 року)*

Регстраційне посвідчення УкрНПІ МОН № № 816 від 14 грудня 2020 р.

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету: БЕЛЮЗЬОРОВ І.В., доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету.
Заступники голови оргкомітету: МАТВЄНКО М.С., асистент, заступник декана з наукової роботи; ШЕВЧЕНКО О.О., кандидат медичних наук, доцент, учений секретар факультету.

Члени оргкомітету: БРИНЗА М. С., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації; ГРИЩЕНКО М.Г., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології; КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ М.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини; КУДРЕВИЧ О.М., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії; ЛЯДОВА Т.І., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології і алергології; МІШЕНКО Т.С., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології; НИКОЛЕНКО С.Я., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини; ПОПОВ М.М., доктор медичних наук, професор кафедри загальної та клінічної імунології і алергології; ПРОЦЕНКО О.С., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патології; СОТНІКОВА-МЕЛЕШКІНА Ж.В., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини; ТИХОНОВА Т.М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини; ХВОРОСТОВ С.Д., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб; ЧЕРНУСЬКИЙ В.Г., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії; ШЕВЧЕНКО Н.С., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2; ШЕРСТЮК С.О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини.

Секретар оргкомітету: ВОРОНА Д.А., студентка 4 курсу медичного факультету, голова Наукового студентського товариства медичного факультету; ЯЦІК С.О., студентка 2 курсу медичного факультету, перший заступник голови Наукового студентського товариства медичного факультету; АВРАМКІНА Д. К., студентка 2 курсу медичного факультету, другий заступник голови Наукового студентського товариства медичного факультету; САДРІДНОВ Д.Д., студент 3 курсу медичного факультету, секретар Правління Наукового студентського товариства медичного факультету.

Редакційна колегія: Белюзов І. В., Цівенко О. І., Ніколенко С. Я.

Адреса оргкомітету:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Медичний факультет, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022

Актуальні питання сучасної медицини: тези доповідей XVIII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. (22-23 квітня 2021 р., м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 400с.

За достовірність викладених наукових даних і текст відповідальність несуть автори. Тези друкуються в авторській редакції.

*Approved for the print by resolution of Scientific-methodical council
of V. N. Karazin Kharkiv National University
(protocol No. 3 from February 22, 2021)*

Conference is registered in UkrSTI of the Ministry of Science and Education of Ukraine
№ 816 From 14 December, 2020

Topical Issues of Modern Medicine: Abstracts of 18th International Scientific Conference of Students, Scientists and Specialists, Topical Issues of Modern Medicine, dedicated to the 25th anniversary of the Department of General and Clinical Pathology of the School of medicine of V.N. Karazin Kharkiv National University. (April 22-23, 2021, Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2021. – 400 c.

The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text. Abstracts are published in author's edition.

ISBN 978-966-285-683-5

© Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, 2021

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН З ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ДЛЯ РЕПАРАЦІЇ УШКОДЖЕНЬ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА ЦУРИВ З АД'ЮВАНТНИМ АРТРИТОМ	
Введеньський Д. Б., Волкова Н. О., Юхта М. С., Гольцев А. М.	32
ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ВІДБОРУ ПРОТИ НОСІЇВ ЗБАЛАНСОВАНИХ ТРАНСЛОКАЦІЙ	
Верлінський О. Ю., Гонтар Ю. В., Ільїн І. Є., Федота О. М.	33
ОСОБЛИВОСТІ ПАРЕНХІМАТОЗНОГО КОМПОНЕНТУ ПЕЧІНКИ НАЩАДКІВ ВІД МАТЕРІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ	
Винник А. Р.	35
ВИЯВЛЕННЯ НОВИХ МУТАЦІЙ М. TUBERCULOSIS ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК ІЗ СТІЙКІСТЮ ДО АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ	
Волобуєв Д. О.	36
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ВІЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА СОЛЯМИ ЦИНКУ НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ	
Волошин-Гапонов І. К., Сазонова Т. М.	37
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОКР	
Ворона Д. А.	38
ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ СЕРЕД СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19	
Воцилін Б. Р., Білик Д. В., Налбандян К. С.	40
ТАМПОНАДА СЕРЦЯ ЯК ВАРИАНТ ДЕБЮТУ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ	
Воцилін Б. Р., Бабчак І. О.	41
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТАРГЕТНОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЛЕГЕНІВ	
Гадірова Т. Р., Слободянюк О. В., Дурсунова Г. М.	42
ПОВЕРХНЯ СТРУКТУР ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ЯК КЛІНІЧНО ІНФОРМАТИВНА ОДИНИЦЯ	
Гайденко В. Є., Шаповал О. В.	43
ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА VDR ПРИ АТОПІЧНОМУ ДЕРМАТИТІ	
Гарібєх Ехаб.	44
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН СМЕРТІ СЕРЕД ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ЗА 20-РІЧНИЙ ПЕРІОД	
Генкін І. О.	45
СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ТА КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ	
Гладких Ф. В., Манченко А. О., Михайлова І. П.	46
МІСЦЕВІ ПРОМЕНЕВІ ВИРАЗКИ У ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТА	
Гладких Ф. В., Севастьянова В. С.	48
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБДОМІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ	
Гогія М.	50
ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАПАЛЕННЯ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ ОРГАНІЗМУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАПАЛЬНИХ ГОНАРТРИТІВ	
Голка Г. Г., Ханік Т. Я.	51

МІСЦЕВІ ПРОМЕНЕВІ ВИРАЗКИ У ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТА

¹Гладких Ф. В., ^{1,2}Севастьянова В. С.

¹ - Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

² - Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, медичний факультет
Науковий керівник: Красносельський М. В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології, радіології, радіаційної медицини

Актуальність. В Україні захворюваність на рак шийки матки (РШМ) впродовж останніх років зберігається на рівні 21,8 випадків на 100 тис. жіночого населення та посідає друге місце у структурі онкологічної смертності серед жінок у віці 18–54 років. Провідним методом протипухлинного лікування хворих на РШМ на сьогоднішній день залишається поєднана (дистанційна та внутрішньопорожнинна) променева терапія (ПТ), яка може проводитись у комбінації з хіміотерапевтичним, хірургічним та ін. видами спеціалізованого лікування. Проте, попри сучасні можливості радіотерапевтичної апаратури та дозиметричного планування, у 20,0–80,0 % пацієнтів розвиваються променеві ускладнення. Відтерміновані ускладнення, які виникають через 3 і більше місяців після ПТ називають пізними променевими ускладненнями (ППУ), з яких найбільш виснажуючими для пацієнтів виступають дегенеративні зміни – променеві виразки та нориці.

Мета: клініко-лабораторні показники пацієнок, хворих на рак шийки матки з місцевими пізними променевими ускладненнями у вигляді променевих виразок (ПВ) м'яких тканин.

Матеріал та методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз 127 історій хвороби (ІХ) пацієнок із новоутвореннями шийки матки, які після проведення ПТ перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні променевої патології ДУ «ІМРО НАМН України» з приводу ППУ впродовж 1994-2018 рр. Для комплексного аналізу відомостей ІХ створено стандартизовану цифрову інформаційну базу. Статистичну обробку одержаних результатів проведено з використанням прикладної програми для роботи з електронними таблицями «Microsoft Office Excel 2003; 2013» (Microsoft Corporation, США). Оцінку характеру розподілу величин в кожній групі вибіркової сукупності проводили з використанням W – критерію Шапіро-Вілка (Shapiro-Wilkstest, $n < 50$). Однорідність дисперсій визначали за критерієм Левена (Levene'stest). Для оцінки значущості виявлених відмінностей досліджуваних показників проводили статистичний аналіз з використанням параметричного t -критерію Ст'юдента у випадках нормального розподілу, непараметричний ранговий U – критерій Манна-Уїтні (Mann-Whitney) – за його відсутності, кутове перетворення Фішера – при обліку результатів в альтернативній формі. Відмінності вважали статистично значущими при $p < 0,05$. Цифрові дані у разі нормального розподілу величин

наведені у вигляді “ $M \pm m$ ” ($M \pm SE$), де M – середнє арифметичне значення, m (SE) – стандартна похибка середнього арифметичного або M (95% ДІ: 5% – 95%), де 95% ДІ: – 95% довірчий інтервал (Confidence interval – CI). При ненормальному розподілі отриманих величин дані представлено у вигляді Me [LQ ; UQ], де Me – медіана, [LQ ; UQ] – верхня межа нижнього (першого) кuartиля (lower quartile – LQ) та нижня межа верхнього (третього) кuartиля (upper quartile – UQ).

Результати та їх обговорення. Встановлено, що вік пацієток із ППУ променевого лікування РШМ становив $59,2 \pm 1,18$ (95% ДІ: 56,9-61,5) років. Більшість пацієток (52,0% (52/127)) мали нормальну вагу, 24,4% (31/127) – надмірну вагу (ІМТ 25,0-24,9 kg/m^2), 14,2% (18/127) – дефіцит ваги і лише 9,4% (12/127) мали ожиріння I-III ст.

Практично у всіх пацієток (95,3% (121/127)) діагностовано ППУ запального генезу (ректит, цистит, ретросигмоїдит та ін.). Променеві виразки діагностовано у 25,2% (32/127).

Аналіз гематологічних показників в динаміці лікування показав, що у пацієток, хворих на РШМ з ПВ відмічається статистично вірогідне зростання ($p=0,04$) на 17,8 % рівня тромбоцитів ($225 [197; 281] \times 10^9/l$) та швидкості осідання еритроцитів ($p=0,02$) на 33,3 % (16 [11; 25] $mm/год$), а також статистично вірогідне зниження ($p=0,03$) на 7,3 % показника гематокриту ($35,9 \pm 0,95$ (95% ДІ: 34,1-37,8) %).

З боку біохімічних показників привертає увагу статистично вірогідне ($p=0,01$) зростання на 25,4 % рівня сечовини (5,80 [5,20; 6,75] $mmol/l$) відносно вихідних показників пацієток до лікування.

У 12,5 % (2/32) пацієток встановлено I ($T_1N_0M_0$) стадію, у 59,4 % (19/32) – II ($T_2N_0M_0$), у 25,0 % (8/32) – III ($T_3N_{0-1}M_0$) та у 3,1 % (1/32) – IV ($T_4N_{0-1}M_{0-1}$) стадію.

Аналіз розподілу пацієток за типом проведеного лікування показав, що щонайчастіше променеві виразки розвивались у пацієток, яким була проведена дистанційна і внутрішньопорожнинна ПТ та хіміотерапія (28,1 % хворих); дистанційна і внутрішньопорожнинна ПТ (21,9 %) або дистанційна і внутрішньопорожнинна ПТ, хіміотерапія та оперативне втручання (18,8 %) з приводу РШМ.

Висновки. Проведене дослідження показало, що найчастіше променеві виразки розвиваються у пацієток, яким діагностовано рак шийки матки II стадії (59,4 %) на тлі поєднаної променевої терапії в комбінації з хіміотерапією (28,1 % хворих) або виконанням оперативного втручання (18,8 % хворих). Встановлено, що в динаміці лікування, у хворих на рак шийки матки з променевими виразками відмічено статистично вірогідне зростання рівня тромбоцитів, швидкості осідання еритроцитів та сечовини.